

مزايا استخدام تقنية قالب الخرسانة المعزول في البناء

فراس دادخي

مدرس في الجامعة العربية الدولية في دمشق
استشاري إدارة المشاريع الهندسية والعقود الإنشائية

المُلخَص

تتضمن صناعة الخرسانة العديد من تقنيات البناء الحديثة والمبتكرة والتي من شأنها في حال استخدامها التوفير في زمن الإنشاء والمساهمة في تطوير مفهوم الأبنية المستدامة، بالإضافة إلى التوفير في الكلفة. تعتبر تقنية قالب الخرسانة المعزول إحداها والتي تعتمد على صب الخرسانة بالمكان ضمن قالب عازل يتصف بسرعة الإنشاء والتركيب ويعطي مستويات عالية من الأداء الأفضل. تتشكل هذه القوالب من صفائح من مواد عازلة من البوليستيرين، يتم ربطها مع بعضها البعض بواسطة روابط بلاستيكية أو حديدية لتصبح على هيئة قالب، ثم يوضع حديد التسليح مع الخدمات المطلوبة مثل التمديدات الكهربائية والصحية ضمن القالب وفقاً للتصاميم المفروضة، ثم تضح الخرسانة الجاهزة ضمن صفيحتي القالب. تأخذ هذه القوالب أشكالاً مختلفة وفقاً لشكل العناصر المراد صبها والتي ستشكل الهيكل المعماري للبناء. إن استخدام هذه التقنية له الكثير من الفوائد التصميمية والتنفيذية والاستثمارية والبيئية.

كلمات مفتاحية: قالب الخرسانة المعزول (ICF) Insulating Concrete Formwork - قالب الخرسانة المعزول الدائم Permanently Insulating Concrete Formwork - طرائق البناء الحديثة (MMC) Modern Method of Construction - الخرسانة المصبوبة بالمكان In-situ Concrete - البوليستيرين الممدد (EPS) Expanded Polystyrene - العزل الحراري Thermal Insulation.

Advantages of using the Technique of Insulating Concrete Form (ICF) in Building Construction

Firas DADIKHI

Lecturer at the Arab International University (AIU) in Damascus,
Consultant of Project management and construction contracts.

Abstract

The high demand for housing in Syria request new construction technology with fast track building and better quality under respect of sustainability aspects. Insulating concrete formwork (ICF) is an innovative modern method of construction, which combines the inherent strength of concrete with the excellent thermal insulation properties of polystyrene to produce time, cost-effective and durable structures. The polystyrene is used as permanent formwork for the concrete and is available as either expanded or extruded polystyrene.

ICF is based on hollow lightweight block components that lock together without intermediate bedding materials, such as mortar, to provide a formwork system into which concrete is poured. The block is formed of sheets of insulation materials normally expanded polystyrene tied together with plastic or steel ties or an integral web of the same insulation.

Using ICF technology include the following benefits: First: Design benefits such as Design flexibility, variety of finishes, compatible with other building systems, and higher building performance standards. Second: Execution benefits such as Fast track construction reduced labour costs, immediate follow-on trades, simple service installation, improved site safety, and cost savings. Third: Occupying benefits such as Low running cost, good acoustic performance, health indoor environment, fire resistance, easily adapted for future needs, and minimal maintenance required.

Keywords: Insulating Concrete Formwork (ICF) - Permanently Insulating Concrete Formwork - Modern Method of Construction (MMC) - In-situ Concrete - Expanded Polystyrene (EPS) - Thermal Insulation.

أولاً: مقدمة

قالب الخرسانة المعزول (Insulating Concrete Formwork, ICF) هو أحد أنظمة البناء الحديثة (Modern Method of Construction, MMC)، يتم فيه صب الخرسانة بالمكان ضمن قالب له خاصية العزل الحراري، يتصف بسرعة الإنشاء والتكريب ويعطي مستويات عالية من الأداء الأفضل مقارنةً مع الطريقة التقليدية البطيئة في إنشاء القالب وصب الخرسانة. تجمع هذه التقنية بين قوة تحمل الخرسانة المسلحة المصبوبة بالمكان مع خاصية العزل الحراري للقالب الدائم، حيث تم تطوير هذه التقنية للاستعاضة عن القالب الخشبي أو الحديدي المؤقت باستخدام قالب دائم اقتصادي وله ميزة العزل الحراري العالي.

بدأت هذه التقنية في ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي، وانتقلت إلى فرنسا في الستينيات، ثم نمت بسرعة وانتشرت في أمريكا الشمالية ابتداءً من إنشاء الأساسات ثم إنشاء كامل الهيكل ليصل ارتفاع الأبنية إلى ما يفوق العشرة طوابق لمختلف أنواع الأبنية من سكنية وتجارية وأبنية عامة ومدارس ومعاهد وغيرها.

تتألف هذه التقنية من جميع مجموعة من قطع القوالب خفيفة الوزن والمفرغة مع بعضها البعض بدون مواد إضافية رابطة، كما في الأشكال (1) و(2)، (ترابط بيني عن طريق الأفاريز)، لتشكل نظام القوالب التي ستستقبل الخرسانة المصبوبة ضمنها [1].

تتشكل القوالب من صفائح من مواد مقاومة للحرارة هي على الأغلب من البوليستيرين الممدد (EPS)، أو البوليستيرين المبتثق (XPS)، والتي تنتمي إلى فئة البوليميرات (Thermoplastic Polymers)، وتتميز هذه الصفائح بأنها لا تحتوي خلال مراحل تصنيعها أو تركيبها على أي من مركبات (Formaldehyde)، وهو غاز عديم اللون ذو رائحة قوية، غالباً ما يكون محلولاً بالماء، وقد أصدرت منظمة (OSHA) الكود الخاص للصحة والسلامة رقم (29 CFR 1910.1048) من أجل تحديد حدود التعرض لأي من مركبات الفورمالديهايد للعمال وكيفية الحماية منها، كما لا تحتوي على أي من مركبات كلور فلور هيدرو كربون (CFC/HCFC)، والتي

تعرف بغاز الفريون، وهي تؤثر سلباً على طبقة الأوزون، وقد تم تنظيم استخدامها عالمياً من خلال بروتوكول مونتريال في كندا.

يتم ربط هذه الصفائح مع بعضها البعض بواسطة روابط بلاستيكية (Web) مصنوعة من مادة البوليبروبولين (Polypropylene)، كما في الشكل (2)، (شبكة الربط)، لتصبح المجموعة على شكل قالب، حيث يتم تجميع قطع القالب مع بعضها البعض في الورشة، ثم يوضع حديد التسليح ضمن القالب وفقاً للتصاميم المطلوبة، ثم يتم ضخ الخرسانة ضمن القالب. تكون كل من القوالب والأرصفة قابلة لإعادة التدوير (Recycled). كما تؤمن هذه القوالب أيضاً ميزة العزل الحراري والصوتي للبناء [1].

شكل (2)

شكل (1)

ثانياً: القوالب (Formwork)

تصنع صفائح القوالب من مواد أولية تتكون من حبيبات البوليستيرين الخام، وفق تصنيف (BASF)، وهي اختصار لـ (Baden Aniline and Soda Factory) وهي من أكبر الشركات في العالم المتخصصة في الصناعات الكيماوية، يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا ولها فروع في أكثر من (80) بلداً حول العالم. تصنف المواد الأولية للبوليستيرين إما (BF) أو (BFL) ويكثرتا الحاليتين فهي تعني منتج معدل

من البوليستيرين الممدد والذي يحتوي تقريباً على (3.5%) وزناً من (Pentane)، حيث يتم صب هذه الحبيبات ضمن قوالب، ويتم تعريضها إلى بخار عالي الضغط. تختلف أشكال القوالب واستعمالاتها وفقاً للشكل والفراغات وطريقة التثبيت ووفقاً لدراسات وتصاميم معتمدة من قبل المهندسين المصممين. يعطي نظام قالب الخرسانة المعزول تنوع في الشكل المصبوب، فمثلاً هناك نظام القالب المسطح (Flat) لتأمين سماكة متساوية من الخرسانة على طول الجدار، إن هذا النظام هو الأكثر استخداماً. ونظام القالب متغير السماكة (Waffle grid) يستخدم في الأماكن التي تتطلب سماكات مختلفة من الخرسانة. ونظام القالب الأعمدة والجوائز (Post & Beam) وهي عبارة عن أعمدة أفقية وعمودية من الخرسانة [18].

تتشكل القوالب من صفائح من مواد عالية الكثافة تصل إلى (24Kg/m^3)، حيث تصل كثافة القالب المكون من (EPS) إلى (1.5Lb/f^3)، وفقاً للكود الأمريكي (ASTM C 1622-98). ومقاومة للحرارة من طبقتين من البوليستيرين، يتم صب الخرسانة بينهما، حيث تعمل الطبقة الخارجية للقالب على تأمين العزل الحراري الخارجي، حجز الأمطار والرياح والهواء ومنعها من المرور إلى الداخل، أساس لمعجون الدهان الخارجي، وتعليق الإكساءات الخارجية في حال التثبيت الميكانيكي للحجر. حيث أن ($1\text{Lb}=0.4536\text{Kg}$) وبالتالي ($1\text{Lb/f}^3=16.03\text{Kg/m}^3$).

بينما تعمل الطبقة الداخلية للقالب على تأمين العزل الحراري الداخلي، العزل الصوتي، وتعليق الإكساءات الداخلية مثل الأسقف المستعارة أو ألواح الطينة الجاهزة. يمكن إزالة أحد أطراف القالب أو كليهما معاً بعد تصلب الخرسانة وذلك من أجل الجدران الداخلية للحصول على جدران نحيفة، كما يمكن تشكيل أي عنصر من العناصر الإنشائية مثل الأعمدة والجوائز والبلاطات على مختلف أشكالها وأبعادها، وفقاً للتصاميم الهندسية المطلوبة.

ثالثاً: شبكات الربط (Web)

تستخدم شبكات الربط لربط صفيحتي القالب مع بعضهما البعض لتشكل الفراغ الذي سيستقبل الخرسانة المصبوبة في المكان بين طرفي القالب، بالإضافة إلى أن هذه الشبكات تستخدم لتعليق مواد الإكساء الخارجية والداخلية كما تحتوي هذه الشبكات على نتوءات وأفاريز تستخدم كحوامل لقضبان التسليح اللازمة لعمل العنصر الإنشائي. تتميز شبكات الربط بالمميزات التالية:

- شدة السحب (Fastener Withdrawal) تصل إلى حدود (90Kg)، أي (198Lbs)، وفقاً للكود الأمريكي (ASTM D 1761-99)،
- إجهادات الشد (Tensile Strength) تصل إلى حدود (360kg)، أي (810Lbs)، وفقاً للكود الأمريكي (ASTM D 638-99)،
- إجهادات القص (Fastener Shear Strength) تصل إلى حدود (102kg)، أي (226Lbs) وفقاً للكود الأمريكي (ASTM D 1761-99).
وقد تم اختبار هذه القيم من خلال (CCMC) [3].

يتم تصنيع شبكات الربط من مادة البوليبروبيلين القابلة لإعادة التدوير (Recycled Polypropylene)، وهذا يعني أن أكثر من (60%) من وزن القالب يحتوي على مواد أولية قابلة لإعادة التدوير.

رابعاً: ميزات التصميم (Design)

يتم تصميم الأبنية وفقاً لهذه التقنية بالاعتماد على برامج حاسوبية خاصة تم تطويرها في كل شركة على حدة لتلائم منتجاتها الخاصة من قياسات القوالب وطرق الربط [2]، وتتوافق مع كودات التصميم الإنشائي المعمول به في بلد الإنشاء لحساب الإجهادات الناتجة عن مجمل الحمولات الحية والميتة وتراكيبها المختلفة وفقاً للكود المعتمد في البلد، وحساب حديد التسليح اللازم ومقاطع وأشكال القوالب المناسبة مع شبكات الربط الملائمة. تعطي هذه البرامج حلاً متكاملاً في مرحلة التصميم وخصوصاً التصميم الإنشائي من خلال زيادة الفاعلية لهذه المرحلة لحدود (80%)،

و ضمان الدقة من خلال تقليل الأخطاء البشرية وإعطاء تقارير نصية وتخطيطية (رسومية)، بالإضافة إلى زيادة العائدية بتقليل الوقت اللازم لتصميم المشروع [16]. تتمتع تقنية قالب الخرسانة المعزول بميزات التصميم التالية:

1. مرونة التصميم

يسمح هذا القالب للمصممين بوضع تصاميم مختلفة كالإنحناءات والأقواس والزوايا المختلفة حسب الحاجة، كما يفتح باب الإبداع أمام المصممين ويسمح لمخيلاتهم بإبداع مختلف الأشكال والأحجام التي يمكن ترجمتها إلى أبنية مستدامة في الواقع. إن قابلية البناء التي يعطيها هذا القالب تسمح للمهندسين المعماريين بالتركيز على فراغات التصميم لتقديم حجوم وارتفاعات متفاوتة للأبنية [17].

2. التنوع في الإكساء

يعطي هذا القالب خيارات غير محدودة للمصممين من أجل اختيار أي نوع من أنواع الإكساءات الخارجية (كالحجر الطبيعي أو الصناعي، أو الطلاء، أو رشة اسمنتية، أو زجاج، أو تثبيت ميكانيكي، إلخ...)، أو الإكساءات الداخلية (كالطلاء، أو الطينة الاسمنتية، أو السيراميك، أو البلاط، أو الخشب، أو الألمنيوم، إلخ.) [16].

3. التوافق مع الأنظمة العالمية للأبنية وأنظمة البناء الأخرى

إن هذا القالب متوافق كلياً مع المعايير والأنظمة العالمية للإنشاء، وهو يحقق بسهولة متطلبات نظام الأبنية المستدامة مثل التبادل الحراري، تيارات الهواء، الخلايا الكهروضوئية، الحد من الكربون، إلخ. كما يمكن بسهولة وباستخدام هذا القالب التعامل مع مختلف أنواع الأسقف، البلاط، الخدمات الكهربائية والصحية والتي تتيح الحرية للمصمم لاختيار أفضل طرق التثبيت.

4. طريقة الإنشاء الحديثة (MMC)

تم تصنيف هذا القالب كطريقة حديثة وفعالة للإنشاء من قبل كل من (BRE) [4]، و (HCA) [5]، وذلك لما يحققه من نظم حديثة للأبنية المستدامة ومتطلبات معايير الأبنية التي سيتم بنائها في الأعوام القادمة عالمياً.

خامساً: ميزات التنفيذ (Performance)

تتمتع تقنية قالب الخرسانة المعزول بميزات التنفيذ التالية:

1. التنفيذ السريع

السرعة في التنفيذ هي واحدة من أهم الميزات الفريدة التي يجب أخذها بالاعتبار عند اختيار هذا القالب، فهو أسرع في التنفيذ من الطريقة التقليدية، مع وفر في زمن الإنشاء بحدود (30%) بالمقارنة مع الطريقة التقليدية للبناء [1]، (حيث سيتم تقدير هذا الرقم عملياً من خلال المثال التطبيقي لاحقاً).

إن هذه التقنية هي تقنية بسيطة للتنفيذ، فهناك فقط مكونين أساسيين يجب ضبطهما، وهما القالب والخرسانة المسلحة، حيث أن معظم الأعمال في الورشة هي أعمال نجارة (Carpentry Works) [16]. وبالتالي يمكن لأربعة عمال فقط تركيب جدران طابق واحد بمساحة تتراوح بين (200m²-300m²) تقريباً في يوم واحد، وهذا الرقم هو نتيجة خبرة تنفيذ من أكثر من شركة إيرانية، مقبولة من قبل مركز بحوث البناء والسكن في إيران [6]. بالإضافة لسهولة وسرعة تنفيذ الجدران، كذلك الأمر بالنسبة لسهولة وسرعة تنفيذ البلاطات والأسطح.

2. تخفيض كلفة العمالة

إن تركيب هذا القالب لا يحتاج إلى عمالة بالقدر التي تحتاجها الطريقة التقليدية سواء من حيث التنوع في الاختصاصات أو حتى في العدد، حيث يكتفى بعمالة قليلة ومتوسطة الخبرة للتركيب فقط. فهي لا تتطلب وجود خبرة نادرة وعالية الجودة كبناء البلوك أو تفصيل القالب الخشبي على سبيل المثال. حيث يمكن تركيب القالب من قبل ثلاثة أو أربعة عمال فقط [18].

3. التركيب السهل للخدمات

يسمح هذا القالب بتركيب جميع الخدمات الكهربائية والصحية وغيرها بسهولة فائقة، حيث يتم وضع التيبات والقساطل مباشرةً خلال مرحلة وضع حديد التسليح، أو بعد الصب مباشرةً.

4. وقت توقف أقل

إن تركيب هذا القالب لا يتطلب انتظار تأمين المواد الأولية، حيث أن تأمين المواد في الوقت المناسب (Just-in-Time) وصب الخرسانة الجاهزة يقلل من وقت الإنتظار ومن مساحات التخزين اللازمة في الورشة. كما يمكن تركيب الهيكل حتى في أصعب ظروف الطقس كالأمطار والجليد.

5. المتابعة الفورية للأعمال المتلاحقة

يسمح تركيب هذا القالب بمتابعة الأعمال المتلاحقة مباشرة وبدون تأخير، مثل تنفيذ العزل المائي، أو الإكساء الخارجي مباشرة بعد الصب ودون انتظار فك القالب لأن هذا القالب هو قالب دائم وخصوصاً في الجدران الخارجية.

6. زيادة الأمان في الورشة

بما أن هذه القوالب سهلة الحمل ووزنها خفيف فإنه يقلل من الحوادث. كما أن الحاجة إلى الآليات هو في الحدود الدنيا، فإن إصابات العمل تبقى أيضاً في حدودها الدنيا أو النادرة.

7. استخدام أقل للمعدات والآليات الثقيلة

لا تحتاج الورشة التي تستخدم هذا النوع من القوالب إلى معدات أو آليات ثقيلة كالرافعات البرجية مثلاً، بخلاف تلك الورشات التي تستخدم الطرق التقليدية في العمل، وذلك لأنها قوالب خفيفة الوزن تُحمل باليد، وتركب بسرعة. يمكن استخدام سقالات عادية للوصول إلى أعلى الجدار وتثبيت قالب الجدار عند صب الخرسانة داخل القالب [17].

8. الحفاظ على نظافة الورشة

يسهل استخدام هذا القالب من تنظيف الورشة والحفاظ عليها نظيفة وخالية من الأتربة والأوساخ، حيث يمكن تجميع القوالب غير المستخدمة والتخلص منها بسهولة تامة. إن البقايا الناجمة عن عمليات البناء تصل إلى نسبة تتراوح بين (-) 1% (6%) فقط. وبالتالي يمكن الاستغناء عن العمالة التي ستقوم بالتنظيف إلى الحد الأدنى، أي توفير في عدد العمالة.

9. تخفيض الكلفة

تتعلق كلفة الإنشاء وفق تقنية قالب الخرسانة المعزول، كما في جميع أنواع أو تقنيات الإنشاء، بنوعية وطبيعة الجهة المنفذة أو المقاول، ويمدى إمكانياته الفنية وكيفية تعاطيه مع التقنية المستخدمة. في أغلب الأحيان، هناك ما يسمى منحني التعلم (Learning Curve) في أي تقنية جديدة تستخدم في عمليات الإنشاء، والتي تتطلب إنشاء عدد من الأبنية حتى يصل المقاول إلى الدرجة الإقتصادية المثلى التي يجب عليه اتباعها في عمليات الإنشاء [17]. وبالتالي فإن خبرة المقاول هي عامل مهم سيكون لها التأثير الأكبر على الكلفة والجودة. ولحسن الحظ فإن تقنية قالب الخرسانة المعزول هي تقنية بسيطة للإنشاء تستخدم مواد اعتيادية مثل الخرسانة وحديد التسليح والعزل، وهي مواد مستوعبة ومفهومة أصلاً من قبل معظم المقاولين [7]. إلا أنه عند الأخذ بالاعتبار جميع العوامل والفوائد السابقة، يصبح عندها استخدام هذا القالب منافساً بالمقارنة مع القالب الخشبي التقليدي. فقد تم رصد وفر في الكلفة في ورشات مشابهة تتراوح بين (25%-30%) [1]، (حيث سيتم التأكد من هذا الرقم عملياً من خلال المثال التطبيقي لاحقاً).

سادساً: ميزات الاستثمار والبيئة (Housing & Environmental)

تتمتع تقنية قالب الخرسانة المعزول بميزات الاستثمار التالية:

1. انخفاض كلف التشغيل

باستخدام هذا القالب يمكن الوصول لكلف تشغيل منخفضة لبناء الهيكل حيث يعطي قيمة منخفضة لعامل انتقال الحرارة الكلي (U-Value) والقيمة المنخفضة لهذا العامل تعني تحسين الميزة (Theoretical Calculated Design Performance) [17]. ولأن الخرسانة الكثيفة ضمن القالب تشكل المركز وطبقة العزل تكون أكثر سماكة من الجانب الخارجي، فإنه يمكننا الوصول إلى فوائد الكتلة الحرارية (Thermal Mass)، مما يعني أن البناء سيكون دافئاً من الداخل عندما يكون الجو بارداً في الخارج في الشتاء والعكس صحيح في الصيف. وبكلام آخر

التأخر في استخدام التدفئة في الشتاء وإطفائها في وقت مبكر من السنة. لقد تم لحظ زيادة في توفير الطاقة لأكثر من (50%)، (حيث سيتم حساب هذا الرقم عملياً من خلال المثال التطبيقي لاحقاً)، حيث يمكن أن تتراوح قيمة عامل انتقال الحرارة الكلي بين (U-Values: 0.11-0.35W/m²K) [8]. وبسبب وجود تبادل أفضل للحرارة ضمن البناء، يمكن استخدام حراق أصغر عن ذلك المستخدم في أبنية تقليدية. كما أن هذه الخاصية ستقلل الحاجة إلى التكييف في الصيف.

2. زيادة في العزل الصوتي

بسبب كثافة الخرسانة ضمن القالب وسماكة العزل على الأطراف، فإن هذا يعطي عزلاً صوتياً ممتازاً. حيث أن جميع الاختبارات التي خضع لها هذا القالب حتى اليوم قد اجتازت بنجاح متطلبات أنظمة البناء الحديثة. فقد وصل معدل العزل الصوتي في المنازل التي استخدم فيها هذا القالب إلى حدود (STC:50)، بالمقارنة مع (36-38 STC) في المنازل التي استخدمت فيها الطريقة التقليدية في البناء. أي أن هناك تقليل بانتقال الضجيج بحدود الثلثين.

حيث أن (STC) هي تصنيف انتقال الصوت (Sound Transmission Class)، وإن القيمة (50 STC) تمنع انتقال الأصوات الصاخبة الناتجة عن ضجيج المولدات الكهربائية والآلات الموسيقية، حيث يمكن مقارنة الرقم (50) الذي يحققه هذا القالب في العزل الصوتي مع أنظمة العزل الصوتي لدور الأوبرا والتي يجب أن تكون بحدود (70 STC) أو أكثر [18].

3. بيئة صحية داخل البناء

يتمتع هيكل هذا القالب بمنع تسريب الهواء ويبقيه في حدوده الدنيا، فهو هيكل موحد ومتجانس. حيث تُظهر الإحصائيات بأن السكان الذين يشكون من الحساسية لم يواجهوا أي صعوبات بسبب الغبار مثلاً، ضمن بيئة هذا القالب [18].

4. مقاومة الحريق

تم تصنيع هذه القوالب من مواد أولية مختبرة وموافق عليها تعمل على تأخير أو تثبيط انتشار اللهب. يعطي هذا النظام حماية ضد الحريق بالإضافة إلى

المتطلبات الطبيعية. حيث أن مادة البوليسثيرين تحتوي على مادة لتبطين أو تثبيط انتشار النار. تصل مقاومة الحريق باستخدام هذا القالب (Fire Resisting Rating) إلى ثلاث ساعات، وفقاً للكود الأمريكي (ASTM E 119) [18].

5. مقاومة الهزات الأرضية والعواصف

تم تطوير هذا القالب في أمريكا واستخدم أولاً في أساسات الأبنية لتعطي حماية كاملة من العواصف الكبيرة، خاصة الأعاصير. ولأن هذا القالب يتكون من الخرسانة المسلحة فيمكن تصميمه ليتحمل الهزات الأرضية أيضاً وفقاً للأنظمة العالمية [17]. لقد أجريت أبحاث كثيرة لمقارنة قدرة قالب الخرسانة المعزول للجدران على مقاومة الإجهادات الناتجة عن الهزات الأرضية مع الجدران الخرسانية ذات القالب الخشبي التقليدي. تم اختبار عينات الجدران من خلال تطبيق قوة جانبية أفقية على الطرف العلوي من الجدار مع تقييد الطرف السفلي له. وبالتالي فإن النتيجة كانت توليد قوة قص في الجدار حيث أن الطرف العلوي منه يحاول التحرك بينما الطرف السفلي بقي مقيداً. وقد أظهر سلوك العينات أن الجدران المشكلة من قالب الخرسانة المعزول قدرة أكبر على الثبات وصلابة في مقاومة قوى القص من تلك المكونة من القالب الخشبي التقليدي. إن الجدران التي خضعت للتجارب قد تم تصميمها وفقاً للتوصيات والقواعد المتبعة في تصميم الجدران الخارجية النموذجية لمقاومة الهزات الأرضية في المناطق ذات التصنيف (Zones: 1-2) وعلى تحمل سرعة رياح تصل كحد أدنى إلى (70miles/hour)، حيث تم تصميم عينات الجدران وفق الكود الأمريكي (ASTM E 564-95). لقد أظهر الجدار المكون من قالب الخرسانة المعزول تحملاً للقوة الأفقية أكثر بست إلى ثمان مرات الحمولات الأعظمية التي تحملها غيره [9].

6. التقليل من أضرار المياه

لا يتأثر هذا القالب بالماء، فإذا كان البناء موجود في منطقة فيضانات، فإن الضرر الناتج عن ضغط الماء والفيضان سيكون في حدوده الدنيا خصوصاً عند

مقارنته مع البناء بالطريقة التقليدية. فمن خواص هذا القالب التعرض للماء وبالتالي يمكن ضخ الماء من الداخل وتنشيفه بدون ترك أي أثر على البناء [17].

7. الحاجة إلى صيانة أقل

ضمن الظروف العادية فإن هذا القالب ليس بحاجة إلى صيانة طويلة حياة البناء. إلا أن الواجهات الداخلية والخارجية قد تكون عرضةً لأضرار طفيفة من السهولة بمكان إصلاحها أو تجديدها.

8. تخفيض الانبعاثات

يخفض هذا القالب الطاقة المستهلكة بنسبة أكثر من (50%) شهرياً، مما يؤدي إلى التقليل من الانبعاثات السامة والضارة بالمقابل. كما أن البقايا الناجمة عن عمليات البناء تصل إلى (1%) فقط، مما يخفض بالتالي انبعاثات غاز الميثان. يتم تصنيع هذه القوالب باستخدام البخار والماء البارد لإنتاج صفائح البوليستيرين، بدون استخدام أي من المركبات (CFC) أو (HCFC) أو (Formaldehyde) الضارة، كما مر معنا سابقاً [18].

سابعاً: جمعية قالب الخرسانة المعزول (ICFA)

تشكلت لهذه التقنية في البناء جمعية [1]، دعيت (Insulating Concrete Formwork Association, ICFA)، وقد تأسست في العام (1992) لتنظيم العمل وفق هذه التقنية في البناء في المملكة المتحدة ولتكون نقطة ارتكاز في مختلف المجالات الفنية والصناعية وللإجابة على تساؤلات المهتمين بالعمل وفقاً لهذه التقنية. اتفقت الجمعية مع هيئة التدريب لصناعة التشييد [10] على برنامج للتدريب المهني والتأهيل الوطني يؤدي إلى حصول المتدرب على الشهادة الوطنية في التدريب المهني (National Vocational Training, NVQ). حيث يستطيع جميع أعضاء هذه الجمعية تقديم التدريب اللازم للمقاولين الراغبين باستخدام هذه التقنية في الإنشاء، كما يفضل أن يخضع المصممون أيضاً لهذا التدريب للحصول على التأهيل المهني المناسب والذي يساعدهم على التصميم والتنفيذ وفقاً لتقنية (ICF).

ثامناً: مثال تطبيقي - حساب ومقارنة كلف التنفيذ والاستثمار

تم الاستعانة بأحد نماذج الأبنية السكنية العائدة للمؤسسة العامة للإسكان والذي يشكل نموذجاً لمعظم الأبنية السكنية التي تعتمدها المؤسسة في إنشاء المناطق السكنية الجديدة أو مناطق التوسع والمؤلف من (12) طابق. يتألف الهيكل من جدران وأعمدة خرسانية وبلاطة هوردي. يحتوي الطابق على أربع شقق سكنية مساحة كل واحدة منها (90m²) وبالتالي المساحة السكنية للطابق هي (360m²). تم حساب نوعين من الكلفة، الأول: كلفة التنفيذ للمتر المربع الواحد مقارنةً مع الطريقة التقليدية للبناء، والثاني: كلفة التشغيل والصيانة للمتر المربع الواحد مقارنةً مع الطريقة التقليدية للبناء، كما يلي:

1. كلفة التنفيذ (Performance Cost)

تم حساب كلفة الأعمال التي ستتأثر بتطبيق تقنية قالب الخرسانة المعزول من أجل طابق واحد فقط كما هو موضح في الجدول (1):

ICF	الطريقة التقليدية	البند
90 m ³	65 m ³	1. الجدران والأعمدة الخرسانية المسلحة
2,700,000	2,000,000	• حديد التسليح + يد عاملة
0	500,000	• القالب الخشبي + يد عاملة
3,000,000	2,000,000	• إسمنت + صب الخرسانة
90 m ³ / 360 m ²		2. بلاطة الهوردي للسقف/حجم السقف
0	520,000	• بلوك الهوردي
2,000,000	2,000,000	• حديد التسليح + يد عاملة
0	800,000	• القالب الخشبي + يد عاملة
3,000,000	2,600,000	• إسمنت + صب الخرسانة

8,000,000	0	3. قالب الخرسانة المعزول
0	600,000	4. البلوك الإسمنتي الخارجي (40 m ³)
0	1,300,000	5. الطينة الإسمنتية للجدران (765 m ²)
0	580,000	6. الطينة الإسمنتية للبلاطة (360 m ²)
125,000	250,000	7. رمل تحت البلاط (360 m ²)
NA	NA	8. التمديدات الداخلية
50,000	80,000	9. العمالة غير المنتجة
100,000	1,000,000	10. التحضير لموقع العمل
18,975,000	14,230,000	كلفة الأعمال التي تتأثر بتغيير القالب الخرساني من أجل طابق واحد.
52,000	40,000	كلفة المتر المربع الواحد

جدول (1)

ملاحظة: تم حساب البند الثالث (قالب الخرسانة المعزول) بالاستعانة بإحدى الشركات الإيرانية التي تعمل في هذا المجال من الإنشاءات في تقدير كلفة تصنيع ونقل القالب المعزول.

2. كلفة الاستثمار (Energy/Power Cost)

تم حساب كلفة الطاقة اللازمة لتدفئة طابق واحد من السكن في السنة وبالتالي حساب كلفة المازوت المصروفة لهذه الغاية في السنة، في كلتا الحالتين. ولم يتم أخذ كلفة الطاقة الكهربائية اللازمة للتكييف في الصيف. نحسب معامل انتقال الحرارة الكلي (U-Value) وفقاً لطريقة الحساب الواردة في كود العزل الحراري للأبنية في الجمهورية العربية السورية [11]، من أجل الشتاء. الجدول (2) يوضح حساب كلفة التدفئة للمتر المربع الواحد:

ICF	الطريقة التقليدية	البند
10,295 W	61,692 W	الحمل الحراري الشتوي لطابق واحد
2,197 L	13,162 L	كمية المازوت اللازمة لطابق واحد خلال سنة
550 L	3,000 L	كمية المازوت اللازمة لشقة واحدة خلال سنة
550*280 = 154,000SP	3,000*280 = 840,000SP	كلفة التدفئة لشقة واحدة خلال سنة
154,000/90 = 1,710SP/m ²	840,000/90 = 9,300SP/m ²	كلفة متر مربع واحد للتدفئة خلال سنة

جدول (2)

3. تحليل الكلف (Costs Analysis)

أولاً، إن هذه الزيادة في كلفة التنفيذ والتي بلغت (12,000SP/m²) تعاكس ما ورد في جمعية (ICF) التي تقول بأن كلفة التنفيذ يجب أن تكون منخفضة بحوالي (25%-30%) عن كلفة التنفيذ وفق الطريقة التقليدية، لكنها تأتي في نفس السياق الذي خلص إليه مركز البحوث (NAHB) والذي يقول بأن استخدام تقنية (ICF) في الإنشاء يكلف أكثر من استخدام الطريقة التقليدية للقالب الخشبي بنسبة تتراوح بين (5%-10%)، تنعكس هذه الزيادة في كلفة الإنشاء على السعر الإجمالي لشراء البيوت التي استخدمت فيها تقنية قالب الخرسانة المعزول بزيادة تتراوح (3%-5%) عن سعر البيوت التي استخدم فيها القالب الخشبي التقليدي، حيث تبلغ الزيادة في الكلفة بحدود (2\$-4\$) للقدم المربع الواحد، فإذا أخذنا وسطي (3\$/ft²)، عند المقارنة مع الطريقة التقليدية للقالب الخشبي [7]، أي ما يعادل تقريباً (14,500SP/m²)، وهذا الرقم قريب جداً للرقم الذي تم حسابه سابقاً في المثال التطبيقي.

ثانياً، بلغت كلفة المتر المربع الواحد من هذا القالب تقريباً (50\$/m²)، وإذا ما أضفنا كلفة الإسمنت وحديد التسليح اللازم مع ضخ الخرسانة فإن هذا الرقم يصل

إلى حدود ($82\$/m^2$)، أي ما يعادل ($36,000SP/m^2$). بمقارنة هذا الرقم مع الكلفة الإجمالية للجدران التي تستخدم تقنية قالب الخرسانة المعزول والتي تم حسابها من قبل جمعية الإسمنت البورتلندي (PCA) [12]، بالتعاون مع (NAHB) والتي بلغت تقريباً ($68\$/m^2$)، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للقدم المربع الواحد للجدران وفق المرجع المذكور حوالي ($6.37\$/ft^2$)، أي ما يعادل ($30,000SP/m^2$)، وذلك في العام (2003) من خلال الإستهان الذي قامت به (PCA) على عدد من المقاولين المعروفين لمعرفة كلفة إنشاء المتر المربع الواحد باستخدام هذه التقنية، فإننا نجدهما متقاربين نوعاً ما إذا ما أخذنا بالاعتبار الفارق الزمني والمكاني.

ثالثاً، إن الزيادة النسبية في كلفة التنفيذ كما رأينا، والتي سيحملها أخيراً شاغلي البناء، سيتم توفيرها في فترة الإشغال أو الاستثمار، حيث تبلغ نسبة التوفير في كلفة الوقود اللازم للتدفئة خلال سنة واحدة من الاستثمار بحدود (80%)، إذا ما تم تنفيذ القالب المعزول بطبقتين من البوليسيتيرين الممدد، ويمكن أن تنخفض نسبة التوفير إلى حدود (65%) إذا استغنيا عن إحدى هذه الطبقات. وهذا ما يتوافق مع جميع الدراسات التي تقول بأن استخدام هذه التقنية يؤدي إلى توفير في الطاقة لأكثر من (50%).

وبالتالي فإن كلفة المتر المربع الواحد للوقود التي سيتم توفيرها في سنة واحدة من الاستثمار تبلغ بحدود ($7,590SP/m^2=9,300-1,710$)، ومع الأخذ بالاعتبار الحالة الإقتصادية الحالية، وبفرض تخفيض الاستهلاك السنوي للمازوت إلى النصف أي (1,500L) للشقة الواحدة بدلاً من (3,000L)، عندها تصبح نسبة الوفر بحدود ($2,940SP/m^2=4,650-1,710$).

أي أن الشاغل الذي سيحمل زيادة في كلفة التنفيذ بمقدار ($12,000SP/m^2$) سيستردّها خلال خمس سنوات من الاستثمار من خلال التوفير في وقود التدفئة فقط، ناهيك عن التوفير في الطاقة الكهربائية لتشغيل وحدات التبريد والتكييف في الصيف، والتي تتجاوز التوفير في الطاقة المصروفة على التدفئة.

لقد قدمت دراسة من قبل (PATH) [13]، وبالتعاون مع كل من (PCA) [12] و (HUD) [14]، و (EPA) [15]، حول المقارنة بين الكلفة والمردود من أجل الأبنية المنفذة وفقاً لتقنية قالب الخرسانة المعزول، وخلصت الدراسة إلى أن الأبنية التي تم تنفيذها وفقاً لتقنية (ICF) قد خفضت كل من فواتير الخدمات والطاقة (Energy/Utility bills) بالإضافة إلى أقساط التأمين (Insurance Premiums)، حيث بلغت قيمة المصاريف الشهرية (24\$/month) للأبنية المنفذة وفقاً لتقنية القالب المعزول مقابل مصروف شهري بلغ (35\$/month) للأبنية المنفذة وفقاً لطريقة القالب الخشبي التقليدي، أي أن نسبة الوفرة قد بلغت بحدود (31%).

تاسعاً: التوصيات (Recommendations)

مما سبق، ووفقاً لجميع الميزات والمواصفات خلال التصميم والبناء والاستثمار التي تميز هذه التقنية في الإنشاء، يمكننا استنتاج ما يلي:
أولاً، بالنسبة إلى كلفة التنفيذ المرتفعة، فبحسب الدراسات والإحصاءات التي قامت بها مراكز البحوث العالمية وبناءً على المثال التطبيقي، فإن كلفة التنفيذ وفق تقنية قالب الخرسانة المعزول تزيد بمعدل (10%–15%) عن كلفة التنفيذ وفق طريقة القالب الخشبي التقليدي، وهذا الارتفاع في السعر يعود إلى سعر ألواح البوليستيرين المرتفع، وإلى مقاطع الخرسانة التي لم تتغير في المثال، وبالتالي فإننا نرى بأن هذا الارتفاع يمكن تخفيضه عن طريق عاملين أساسيين، العامل الأول هو إعادة تصميم المبنى بشكل يلائم التنفيذ وفق القالب المعزول الجديد، والعامل الثاني يكمن في ازدياد الخبرة المحلية في عملية التصنيع والتركيب في الورشة والتي يجب أن تزداد كلما تم تنفيذ المزيد من المباني وفق تقنية قالب الخرسانة المعزول مما ينعكس انخفاضاً في سعر هذه الألواح.

ثانياً، إن كلفة التنفيذ المرتفعة لا تلبث أن يتم استردادها خلال خمس سنوات من الاستثمار كحد أقصى من خلال توفير كمية المازوت اللازمة للتدفئة في الشتاء

فقط وبدون أخذ الطاقة الكهربائية اللازمة للتكييف في الصيف، حيث يكون توفير في فواتير الطاقة لأكثر من (50%) شهرياً.

ثالثاً، على الرغم من الكلفة المرتفعة للتنفيذ، إلا أنها قد تكون مبررة مقابل السرعة في التنفيذ، فعند استخدام تقنية قالب الخرسانة المعزول فإننا سنوفر المدة الزمنية اللازمة لنصب القالب الخشبي التقليدي، وتفصيل الحديد ووضعه في القالب والتي قد تستمر شهراً كاملاً في حالة مثالنا المشروح سابقاً، بالإضافة إلى توفير المدة الزمنية اللازمة لأعمال البلوك الإسمنتي (وخصوصاً الجدران الخارجية) والطينة الإسمنتية وتمديدات الكهرباء والمياه والصرف في الجدران أو البلاطة والتي قد تستمر أيضاً لأكثر من شهر، ناهيك عن المدة الزمنية اللازمة لفك القالب الخشبي. إن هذه المدد الزمنية يمكن أن تختصر إلى أيام فقط أو أسبوع على أبعد تقدير من أجل تركيب القالب المعزول ووضع التسليح والتمديدات وصب الخرسانة ثم متابعة باقي الأعمال مباشرة حتى قبل فك القالب لأنه قالب دائم. وبالتالي يمكن أن يصل مقدار الوفرة في الزمن إلى أكثر من (30%)، وخصوصاً إذا كان التصميم المعماري يساعد على ذلك، مع وجود فريق عمل مؤهل ومدرب.

رابعاً، إن الكلفة المرتفعة للتنفيذ، هي كلفة مثقلة بالفائدة المستدامة من استخدام هذا القالب وخصوصاً خلال فترة الاستثمار من حيث زيادة العزل الصوتي، مقاومة الحريق، منع تكاثف البخار، تأمين بيئة صحية داخل البناء، وتخفيض الإنبعاثات الضارة بالبيئة.

خامساً، إن معظم ميزات هذه التقنية في الإنشاء هي ميزات إيجابية سواء من ناحية الزمن أو الاستدامة أو سهولة التصنيع والتركيب والراحة في الاستثمار وحتى الكلفة، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلا إلى تدريب المهندسين والفنيين على أعمال التصميم والتدقيق والتنفيذ والإشراف والتي من الممكن أن تضطلع فيها نقابة المهندسين بدور كبير مع أي من شركات القطاع العام أو الخاص العاملة في مجال الدراسات أو التنفيذ، وهي أيضاً نقطة إيجابية تحسب لهذه التقنية في الإنشاء لما لها

من إيجابيات على إيجاد وظائف وفتح أبواب جديدة أمام المهندسين الراغبين بالتدريب والتدريب.

الجدول (3) يلخص ويقارن أهم مميزات التصميم والتنفيذ والتشغيل بين الطريقة التقليدية وطريقة قالب الخرسانة المعزول (ICF):

ICF	الطريقة التقليدية	الميزة
يحقق	يحقق	مرونة التصميم والتنوع في الإكساء
يحقق	لا يحقق	التوافق مع الأنظمة العالمية للأبنية
يحقق	لا يحقق	التنفيذ السريع والتركيب السهل للخدمات
يحقق	لا يحقق	تخفيض كلفة العمالة
يحقق	يحقق	تخفيض كلف التشغيل
يحقق	لا يحقق	وقت توقف أقل ومتابعة الأعمال المتلاحقة
يحقق	لا يحقق	استخدام أقل للمعدات والآليات الثقيلة
يحقق	لا يحقق	الحفاظ على نظافة الورشة
يحقق	يحقق	تأمين عزل الصوتي
يحقق	لا يحقق	تأمين بيئة صحية داخل البناء
يحقق	يحقق	مقاومة الحريق والهزات الأرضية والعواصف
يحقق	يحقق	الحاجة إلى صيانة أقل
يحقق	لا يحقق	تخفيض الإنبعاثات

جدول (3)

عاشراً: المراجع (References)

- [1] جمعية قالب الخرسانة المعزول (ICFA)
- [2] شركة (Amvic) للقالب المعزول <http://www.amvicsystem.com>
- [3] المركز الكندي لمواد البناء (CCMC)
- [4] مؤسسة بحوث البناء (BRE)
- [5] وكالة الأبنية والمجتمع (HCA)
- [6] مركز بحوث البناء والسكن في إيران (BHRC)
- [7] الجمعية الوطنية لبنائي الأبنية، (NAHB)
- [8] مركز الخرسانة، قالب الخرسانة المعزول (Concrete Centre)
- [9] اتحاد صناعة البوليستيرين الممدد (EPS Industry Alliance)
- [10] هيئة التدريب لصناعة التشييد (CITB)
- [11] كود العزل الحراري للأبنية في الجمهورية العربية السورية
- [12] جمعية الإسمنت البورتلندي (PCA)
- [13] الشراكة من أجل التقنيات المتقدمة للأبنية (PATH)
- [14] إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD)
- [15] وكالة حماية البيئة (EPA)
- [16] Peter A. Vanderwerf; W. Keith Munsell *Insulating Concrete Forms Construction Manual*, McGraw-Hill Professional, US, 1996
- [17] Ivan S Panushev *Insulating Concrete Forms Construction: Demand, Evaluation, & Technical Practice: Demand, Evaluation and Technical Practice*, McGraw-Hill Professional, US, 2004
- [18] Pieter A. VanderWerf; Stephen J. Feige; Paula Chammas; Lionel A. Lemay *Insulating Concrete Forms for Residential Design and Construction*, McGraw-Hill Inc., US, 1997